

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

DESCARACTERIZAÇÕES E POTENCIALIDADES DA ARQUITETURA MODERNA DOS CLUBES RECREATIVOS E ESPORTIVOS EM BELÉM

Uncharacterizing interventions and potentialities of the recreational and sportive modern architecture in Belém

Renata Lucena Gribel

Arquiteta e Urbanista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (PPGAU-UFPA), renatalgribel@gmail.com.

Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad

Arquiteta e Urbanista, Doutora em Ciências pela Universidade Federal do Pará e professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (PPGAU-UFPA), thais@ufpa.br.

Resumo

A arquitetura propriamente moderna aporta em Belém a partir da década de 1940 e se desenvolve sob várias influências, como a do estilo internacional e a da escola carioca, e como resposta a um novo e intenso anseio da elite paraense por modernização, tal como na *belle époque*. De qualquer forma, se fez sempre singular, principalmente por ter sido produzida por engenheiros. Junto às residências, os clubes recreativos e esportivos foram o cenário social dessa modernização e atribuíam aos seus sócios e frequentadores determinado prestígio social, destacando-se a sede social do Clube do Remo, a sede campestre da Tuna Luso Brasileira, a sede social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e a sede social do Paysandu Sport Club. Além de apresentar dados históricos sobre seus projetos e construções como ferramenta de documentação, o objetivo do artigo é analisar suas características e atentar para suas transformações, tanto as descaracterizantes como aquelas de potencial para o reconhecimento de seus valores e consequente preservação. Apesar das descaracterizações apontarem o não reconhecimento dos valores históricos e estéticos das sedes por parte do público em geral e dos usuários, a maioria delas tem ainda caráter reversível e a transformação das cores originais dos edifícios em função dos escudos dos clubes pode ser entendida como potencialidade para o reconhecimento, já que identifica as sedes com a história e importância das agremiações mais tradicionais do estado. Dessa forma, é possível restituir a unidade potencial dos objetos e aprofundar-se nas questões teóricas relativas ao reconhecimento dos seus valores com vistas à sua transmissão às gerações futuras, seja pela preservação ou por intervenções de restauro.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Belém. Clubes recreativos e esportivos. Preservação.

Abstract

The modern architecture arrives in Belém from the 1940's and develops under several influences, such as the international style and the Rio de Janeiro's school, and as a response to a new and intense desire of Pará's elite for modernization, like it happened in belle époque. In any case, it was always unique, specially for having been produced by engineers. Along with the residences, recreational and sportive clubs were the social scenario of this modernization and gave to its members and goers certain social prestige, emphasizing the headquarters of Clube do Remo, Tuna Luso Brasileira, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) and Paysandu Sport Club. In addition to presenting historical information about their projects and constructions as a documentation tool, the purpose of the paper is to analyze their characteristics and make attention to their transformations, such the uncharacterizing interventions as well as those with potential for recognition of their values and consequent preservation. Despite the uncharacterizing interventions indicate the lack of recognition of buildings' historical and aesthetic values by the general public and the users, most of them still have reversible character and the transformation of the buildings' original colors according to the institutions' arms can be understood as potentiality to the recognition, since it identifies the headquarters with the history and importance of the most traditional recreational and sportive clubs of the state. Thus, it is possible to reestablish the potential unity of the objects and deepen the theoretical issues related to the recognition of its values with the goal of transmission to future generations, either through preservation or restoration interventions.

Keywords: Modern architecture. Belém. Recreational and sportive clubs. Preservation.

DESCARACTERIZAÇÕES E POTENCIALIDADES DA ARQUITETURA MODERNA DOS CLUBES RECREATIVOS E ESPORTIVOS EM BELÉM

Introdução: a arquitetura moderna e os clubes em Belém

A chegada da arquitetura moderna em Belém no fim da década de 1940¹ foi, primeiramente, consequência direta, ainda que não imediata, do Movimento Moderno que se difundiu a partir da Europa e dos Estados Unidos e, principalmente, de sua assimilação em esfera nacional. A partir da década de 1950, no entanto, a produção local assume características próprias da arquitetura moderna que se distingue no panorama internacional como genuinamente brasileira: as formas *niemeyerianas*, incorporadas de maneira praticamente mimética (CHAVES, 2008), a síntese das artes, que resultou nos murais integrados aos edifícios, o cobogó pernambucano, muitas vezes aplicado mais por fins estéticos do que propriamente pelo conforto climático, dentre outros elementos. Apesar de ter-se desenvolvido segundo uma miscelânea de influências, esteve também e sempre condicionada pela realidade local, principalmente pelo fato de ter sido produzida em grande parte por engenheiros², pelas limitações teórico-conceituais dessa formação e pelas dificuldades econômicas e técnico-construtivas da região, se fazendo singular no rol das diversas manifestações do modernismo brasileiro.

Considerando que esse ímpeto de modernização, que não se via em Belém desde a *belle époque*, esteve vinculado ao desejo constante das elites de manterem-se alinhadas a uma modernidade exógena, os edifícios modernos eram símbolos de *status* e de uma intelectualidade cosmopolita, aberta às novidades do *jet set* internacional. Junto às elegantes residências das tradicionais famílias paraenses, foram as sedes sociais e campestres dos clubes recreativos e esportivos construídas nas décadas de 1950 e 1960 o cenário social dessa modernização, que trouxe, além das novas formas de habitar, novas possibilidades de lazer.

Talvez mais do que o *status* conferido pelas residências, os clubes, pontos de encontro da alta sociedade paraense em ocasiões informais e eventos, atribuíam aos seus sócios e frequentadores determinado prestígio social. Ser convidado por um associado era, portanto, uma lisonja.

Os clubes recebem, excepcionalmente, os visitantes da cidade. Basta um sócio apresentá-los à direção da entidade. E vale a pena conhecer a sede campestre da Assembléia Paraense, na Avenida Tito Franco, em estilo funcional, piscina, jardins tropicais, bar, pista para danças. Também a sede campestre da Tuna Lusa Comercial, na mesma avenida, com igual padrão.

O Clube do Remo, um dos mais populares de Belém, em plena Avenida Nazaré, oferece piscina, campo de vôlei, salão de dança, restaurante, num ambiente de arquitetura moderna. (TOCANTINS, 1963, p. 323).

Os clubes detêm notória importância como testemunhos de um momento de transformação dos modos de construir, viver e se comportar em Belém para satisfazer as novas necessidades

¹ Considerando a abordagem de Lemos (1983 apud DERENJI, 1996, p. 42), a arquitetura propriamente moderna seria aquela que é fruto das novas maneiras de pensar e edificar, que não representa somente uma redução formal ao estritamente essencial e funcional, mas também uma racionalização do processo construtivo através dos novos materiais e técnicas viabilizados pela indústria. Dentro dessas condições, a arquitetura moderna foi produzida em Belém a partir do fim da década de 1940, embora a modernidade já fosse ensaiada desde a década de 1930 nos edifícios *art déco*.

² Os responsáveis pelo florescimento do modernismo em Belém foram, curiosamente, mas não por acaso, os profissionais da engenharia, não da arquitetura. Isto porque, antes de 1964, ano de fundação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, grande parte dos projetos arquitetônicos era desenvolvida e executada pelos engenheiros.

objetivas e os desejos subjacentes da sociedade paraense e ainda como marcos da expansão urbana da cidade, visto que as sedes campestres foram implantadas nas áreas periféricas do município, estimulando sua ocupação e a implantação de infraestrutura urbana.

As sedes desses clubes vêm sofrendo, contudo, intervenções que tendem a descaracterizá-las enquanto arquitetura moderna, eliminando relevantes características que as remetem a esse momento histórico e que lhes conferem, portanto, valor histórico (RIEGL, 2006). Verifica-se, portanto, que essa importância ainda não é reconhecida pelo público usuário dos edifícios e, em geral, pela população da cidade, mas apenas pelo meio acadêmico, tanto que alguns dos clubes foram já demolidos, resistindo apenas na memória e em seus registros documentais.

Considerando que as sedes do Clube do Remo, da Tuna Luso Brasileira, da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e do Paysandu Sport Club ainda persistem e apresentam características representativas da arquitetura moderna produzida em Belém, o objetivo do trabalho é apresentar dados históricos sobre suas construções como ferramenta de documentação, analisar suas qualidades modernas enquanto potencialidades para o reconhecimento de seus valores, identificar descaracterizações e ressaltar, portanto, a necessidade de salvaguarda desses edifícios.

A sede social do Clube do Remo

A história da atual sede social do Clube do Remo remonta a 11 de agosto de 1938, quando a instituição adquiriu, por meio de um leilão, a sede do Esporte Clube do Pará, localizada na Av. Nazaré. Considerando que a edificação eclética que sediava o extinto clube não era apropriada às atividades do Clube do Remo, em 1954 foi montada uma comissão encarregada das obras de reforma do edifício original, além de dependências esportivas (COSTA, 1996, p. 24). A elaboração do projeto dessa nova sede ficou a cargo do então engenheiro Camillo Porto de Oliveira, um dos principais ícones da arquitetura moderna produzida em Belém e mais tarde graduado na primeira turma do curso de arquitetura fundado em 1964.

De acordo com Camillo Porto e José Heimar de Lacerda, engenheiro responsável pela execução da obra ao lado de Arthur Carepa, várias paredes originais do edifício eclético pré-existente foram mantidas no projeto, já que se encontravam em bom estado de conservação (COSTA, 1996, p. 29).

A obra foi iniciada em 15 de agosto de 1954 e, logo após, alguns acréscimos foram feitos ao projeto original para sanar questões de uso, como o terraço voltado para os fundos do clube, que ampliou o salão do pavimento superior, sua rampa de acesso externo e a marquise de proteção ao acesso principal pela fachada frontal do edifício. O edifício foi finalizado e entregue ao clube em 12 de julho de 1958 e foi a primeira sede de clube paraense construída segundo os novos princípios de modernidade adotados por essa geração de projetistas.

Tal como as demais obras do engenheiro, o edifício se destaca pelo uso do concreto armado não apenas para cumprir as funções estruturais, mas para torná-las esteticamente interessantes, remetendo a diversas obras de Oscar Niemeyer, especialmente as da Pampulha.

As abóbadas no primeiro plano da fachada (Figura 1), que relembram as curvas da Igreja de São Francisco de Assis em sua sinuosidade orgânica, se contrapõem à geometria angulosa do telhado “borboleta” no volume em segundo plano, compondo um volume de forte apelo plástico que é arrematado pelas marquises laterais ascendentes, uma em balanço e a outra apoiada em delgados pilares metálicos que se unem em “V”.

A fachada principal é, ainda, decorada por um painel de pastilhas com motivos olímpicos, de autoria do então engenheiro Alcyr Meira, depois graduado junto a Camillo Porto na primeira turma do curso de arquitetura. Hoje, porém, o painel encontra-se em péssimo estado de conservação, apresentando lacunas materiais e perdas na imagem enquanto conteúdo da obra (BRANDI, 2008), além da aplicação de materiais incompatíveis na tentativa de preencher os vazios.

Figura 1 Fachada principal da sede social do Clube do Remo. Foto: Renata Gribel, 2014.

Assim como nas obras da escola carioca, a exemplo dos edifícios institucionais de Brasília e do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, de Affonso Reidy, os pilares não são meramente estruturais. Além dos pilares em “V”, os pilares em “Y” invertido também compõem os traços angulares da fachada principal. Esta é acrescida, ainda, de elementos vazados, que, por sua posição de implantação, têm mais efeito estético do que de ventilação e regulação da iluminação natural.

Outro elemento também muito característico da influência *niemeyeriana* no edifício seria a rampa de acesso externo ao segundo pavimento, localizada na fachada posterior (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**a), com visibilidade a partir do parque aquático do clube. A rampa foi, contudo, demolida em 1976 (COSTA, 1996, p. 30) para permitir a ampliação da área térrea, que passou a ser delimitada por uma cobertura de telhas de fibrocimento (Figura 2b). Além disso, uma cobertura no mesmo padrão foi instalada sobre o terraço do segundo pavimento e uma escada de um lance foi construída na fachada lateral esquerda para substituir o acesso originalmente feito pela rampa.

Segundo depoimento de Alcyr Meira, que também pintou um mural no salão de festas, hoje não apenas encoberto por novas camadas de pintura lisa, mas enclausurado dentro de novos banheiros construídos, a cor original do edifício era branca e os pilares, hoje pastilhados, eram apenas emassados e também pintados de branco. Atualmente, o edifício se encontra pintado em tom de azul correspondente ao escudo do Clube do Remo.

Figura 2 a) Obras de construção da rampa na fachada posterior do edifício em 1956. Fonte: COSTA, 1996; b) Fachada posterior atualmente, com a instalação de telhas de fibrocimento e a construção de escada para substituição da rampa. Foto: Renata Gribel, 2014.

A sede campestre da Tuna Luso Brasileira

A construção da sede campestre da Tuna Luso Brasileira se deu em dois momentos: o primeiro momento refere-se à construção do Estádio do Souza e o segundo, diz respeito à construção da cidade olímpica da Tuna.

A partir de 1957, o lançamento da Comissão de Obras Pró-Campo e Sede da Tuna (COPCASET), encarregada da construção da cidade olímpica da Tuna no mesmo local que já abrigava o Estádio do Souza, deu início a uma obra que só acabaria no final da década de 1960. A COPCASET convidou o português Laurindo Amorim, sócio da agremiação e nessa época o engenheiro oficial da colônia lusitana em Belém, para projetar e construir novas e mais modernas instalações esportivas – as novas arquibancadas do estádio, que antes eram de madeira, o parque aquático e o ginásio –, além do edifício que sediaria as atividades administrativas e sociais do clube (Figura 3).

Figura 3 Fachada principal do edifício social e administrativo da sede campestre da Tuna Luso Brasileira, com destaque para a boate em primeiro plano. Foto: Renata Gribel, 2010.

Esse edifício foi inaugurado em duas etapas, entre 1960 e 1969, e, diferentemente de quase todas as outras obras de Amorim, revela traços da arquitetura moderna brasileira, tanto pelo

contato do engenheiro com o modernismo praticado em outras partes do país como, possivelmente, pela influência dos muitos projetos de Camillo Porto na cidade. Ao contrário do colega, porém, cujas referências *corbusianas* são “filtradas” por Niemeyer (CHAVES, 2008, p. 158), Amorim usufrui, ao mesmo tempo e diretamente, dos pontos de Le Corbusier.

Com o telhado “borboleta”, a boate em volume cilíndrico e a curva orgânica fechada por cobogós que conecta ambos, Amorim remete imediatamente às obras de Niemeyer na Pampulha e ao próprio Clube do Remo. Já os pilares em “V” que sustentam a boate retomam o ineditismo de Reidy no MAM do Rio de Janeiro, embora aqui aplicados de maneira menos audaz.

O volume é inteiramente sustentado por pilotis, caracterizando o edifício pela expressão literal da planta-livre. Esses elementos, bem como as janelas em fita que revestem a boate, revelando uma visão panorâmica da cidade olímpica, são marcados fortemente pela influência dos “cinco pontos da nova arquitetura”.

Talvez mais do que todos os outros projetos de arquitetura moderna em Belém, a sede da Tuna Luso Brasileira explorou ao máximo o potencial – resistência e plasticidade – do concreto armado para viabilizar a planta livre com grandes vãos, as curvas, a grande superfície envidraçada e os elementos em balanço. É importante destacar que, nesse projeto, Amorim, mesmo sem a formação de arquiteto e com a formação recente em engenharia, arriscou modelar formas e volumes de proporções e ousadia raras na arquitetura moderna de Belém. Segundo depoimento de José Maria Filardo Bassalo, engenheiro calculista da obra, a construção da cidade olímpica foi um marco, tanto na arquitetura como na engenharia belenenses, pois, mesmo enfrentando dificuldades com os cálculos estruturais e com a falta de equipamentos mais modernos no canteiro de obras, os dois engenheiros conseguiram executar estruturas e balanços até então inéditos na cidade.

Os exemplos máximos dessa ousadia estrutural e escultórica são a marquise de escala monumental, que, pela sua altura, tem mais apelo plástico e função compositiva do que de abrigo, e a rampa de grandes dimensões em balanço, que sofreu, no entanto, significativa descaracterização com a vedação do vão inferior para a criação de um depósito de bebidas (Figura 4).

Figura 4 Fachada principal com a rampa vedada em primeiro plano.
Fotos: Renata Gribel, 2010.

Além da vedação do vão da rampa, outras modificações foram o acréscimo de marquises com telhas metálicas em ambas as fachadas, o pastilhamento de quase todos os pilares na área aberta do pavimento térreo e a substituição de algumas esquadrias originais – provavelmente de madeira ou ferro, considerando que as esquadrias originais e ainda mantidas da boate são de ferro – por esquadrias de alumínio.

De acordo com Bassalo, a cor original do edifício era rosa, mas após 50 anos de existência e muitas camadas de tinta aplicadas externamente, constata-se, portanto, que todas as pinturas mais recentes são muito diferentes da cor primitiva e obedecem ao esquema de cores do brasão da Tuna Luso Brasileira – verde, vermelho e branco.

Tratando da cidade olímpica do clube, é pertinente acrescentar que foram feitas alterações significativas no terreno como um todo, com destaque para a substituição do pórtico de entrada original por outro em estilo regionalista. A nova construção apresenta madeiramento e telhado cerâmico com grandes beirais quebrados, característica reconhecida por muitos como a marca registrada do autor, o engenheiro e arquiteto Milton Monte, e destoa significativamente da linguagem modernista de Laurindo Amorim.

A sede social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Diversas evidências apontam que o edifício da AABB (Figura 5) foi construído a partir da reforma de uma edificação já existente, provavelmente eclética. As marcas na platibanda, hoje evidenciadas pela deterioração e possível incompatibilidade entre os materiais adjuntos, revelam um outro desenho para o coroamento que não o atual. Além disso, as paredes externas – frontal e lateral – com mais de 30 cm de espessura, a implantação tradicional nos limites do lote e a própria área da cidade onde o imóvel está localizado, cuja ocupação e construção se deu principalmente no final do século XIX, corroboram a inferência.

Figura 5 Fachada da sede social da AABB.
Foto: Renata Gribel, 2013.

Seja pela falta de recursos ou simplesmente pela finalidade prática de aproveitamento de pré-existências em boas condições, o projeto de reforma e transformação estética do edifício, cuja autoria é desconhecida, faz parte de uma tendência de atualização ao gosto da época, o gosto pelas novas formas que expressavam a modernidade. Sendo assim, presume-se que o corpo do edifício foi mantido, suprimindo a decoração das superfícies, complementando a platibanda para um coroamento rigidamente horizontal e substituindo os vãos originais por novas

aberturas, e no vazio ao lado, talvez proveniente de demolição de edificação no lote lembrado, foram introduzidos elementos em concreto armado capazes de diferenciar a pré-existência e inseri-la no panorama da arquitetura moderna em Belém.

O bloco que se destaca do edifício (Figura 6) é composto por rampa sinuosa apoiada sobre pilar em “V” e coberta por marquise que acompanha seu trajeto, presa ao corpo do edifício por tirantes metálicos também em “V”, como no Cassino da Pampulha e também no Clube do Remo. Apesar da função de circulação vertical externa, conduzindo os sócios desde o acesso até o salão de festas no pavimento superior, a praticidade da rampa é comprometida pela grande inclinação e pelos degraus iniciais, sendo seu principal atributo a exploração do concreto armado em sua maior potencialidade estrutural e escultórica, conferindo, assim, características plásticas ao edifício.

Figura 6 Bloco de circulação vertical externa.
Foto: Renata Gribel, 2011.

Pela falta de documentos que atestem a intervenção e quem foi o responsável pelo projeto, não se pode precisar quando foi executada a reforma. No entanto, o arrojo das formas não deixa dúvidas de que foram inspiradas, talvez indiretamente, pelas obras de Niemeyer e, mais diretamente, pelas obras de Camillo Porto em Belém, sugerindo, portanto, que esse processo de atualização se deu a partir do final da década de 1950, quando as obras do engenheiro e arquiteto paraense já haviam se consolidado como expressão de modernidade e de *status* social. Segundo Alcyr Meira, é possível que a obra tenha sido planejada e executada pela própria equipe do setor de engenharia do Banco do Brasil entre 1958 e 1960.

O edifício não aparenta ter sofrido transformações significativas e evidentes, tanto externa quanto internamente, desde a sua concepção enquanto reforma de atualização. Apesar da falta de conhecimento sobre o estado original da edificação reformada, é possível identificar que as grades de ferro implantadas no limite frontal do lote apresentam dois níveis com configurações diversas, levando a crer que o primeiro, com barras horizontais e idêntico ao guarda-corpo da rampa e da sacada, deve ser original e o segundo, instalado logo acima e com barras verticais, pode ser fruto de uma intervenção extemporânea com o objetivo de elevar a altura do elemento para fins de segurança.

Com relação às cores do edifício, apesar de não se conhecer o esquema cromático original, sabe-se que nos últimos anos o imóvel passou por pinturas externas de diversas cores, incluindo pintura com fins propagandísticos. A última camada de pintura aplicada antes do recente aluguel do imóvel a terceiros corresponde às cores da bandeira nacional – verde e amarelo –, visto que a AABB é vinculada ao Banco do Brasil, instituição estatal.

A sede social do Paysandu Sport Club

Inicialmente, a sede social do Paysandu Sport Club funcionou em um palacete eclético, adquirido pela agremiação em 19 de abril de 1927. Já no final da década de 1960, sob a coordenação da comissão composta por Nabor de Castro e Silva, Fausto Soares Filho e Abílio Couceiro, a edificação foi demolida para dar lugar ao projeto do engenheiro e já arquiteto Alcyr Meira. A construção do novo edifício foi executada pelo engenheiro Filadelfo Cunha e inaugurada em 2 de fevereiro de 1970. Algum tempo depois foram feitas as quadras e a piscina, com projeto do arquiteto Armando Couceiro e execução de seu irmão, o engenheiro Antônio Couceiro.

Seguindo uma tendência própria dos anos 1960, que levou os projetistas a simplificarem as formas da arquitetura moderna para ressaltar outras qualidades que não a plasticidade das formas *niemeyerianas* mimetizadas anteriormente, o edifício (Figura 7) é condensado em dois volumes prismáticos retangulares correspondentes ao segundo e ao terceiro pavimentos, apoiados sobre a planta livre do primeiro pavimento, que é levemente destacado do solo. No terceiro pavimento, o terraço aberto voltado para a Av. Nazaré foi intencionalmente pensado para a contemplação da procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Figura 7 Fachada da sede social do Paysandu Sport Club.
Foto: Renata Gribel, 2014.

O bloco é abraçado por pilares de seção retangular tal como no Museu de Arte de São Paulo, de Lina Bo Bardi, e sutilmente projetado em balanço sobre o ingresso. Além dos robustos pilares, as lajes nervuradas garantem o vão livre de um lado ao outro do edifício, que conta apenas com um pilar de seção circular centralizado na fachada, marcada também pelo segmento de escada curva que ascende ao primeiro pavimento. A forma discreta é, pois, rebatida com a valorização das superfícies: o fechamento frontal do segundo pavimento é um grande pano de vidro ou janela em fita, que, junto à planta livre, demonstra a importância e persistência da influência *corbusiana* na arquitetura praticada em Belém.

Segundo Alcyr Meira, a sede social do Paysandu Sport Club sofreu algumas intervenções que modificaram seu partido arquitetônico original: a construção de paredes para encerrar ambientes fechados no primeiro pavimento (Figura 8), onde a planta era um grande vão livre, e a ampliação da área construída em direção à fachada no terceiro pavimento, reduzindo o terraço.

A aplicação de revestimentos no edifício, cujas superfícies de fechamento opaco e estruturas eram originalmente emassadas e pintadas, também contribuiu para a transformação de sua imagem. Além de todos os pilares laterais, que abraçam o edifício externamente, e o pilar centralizado na fachada terem sido revestidos com pedra, placas de *alucobond* – material de alumínio composto – foram instaladas na fachada (Figura 8). Uma placa propagandística para divulgação do centenário do clube, comemorado em 2013, também foi instalada na fachada e ainda não retirada.

Figura 8 Compartimentação de ambientes na planta originalmente livre do primeiro pavimento e revestimento em *alucobond* na fachada. Foto: Renata Gribel, 2014.

De acordo com Alcyr Meira, o edifício era originalmente todo branco, inclusive os pilares que hoje são revestidos. Atualmente, além da aplicação de *alucobond*, conferindo tom cinza metálico à fachada do volume correspondente ao segundo pavimento, as grades do guarda-corpo que compõe a fachada apresentam pinturas intercaladas em azul celeste e branco, as cores do escudo do Paysandu Sport Club.

Considerações finais

Os quatro clubes selecionados representam, dentro da perspectiva de modernização da cidade, distintas maneiras de se inserir na modernidade, o caráter híbrido do modernismo em Belém, decorrente da pluralidade de referências externas e de suas várias possíveis articulações, bem como a atuação profissional dos engenheiros e as referências individuais de cada um deles.

Se, no entanto, intervenções por vezes arbitrárias, seja pela aplicação de revestimentos diversos, seja pela supressão de elementos originais e adição de novos elementos que comprometem sua unidade artística, vêm descaracterizando exemplares significativos e já reduzidos do patrimônio moderno na região Norte, isso revela que ainda não há o reconhecimento comum da importância dessas obras de acordo com os conceitos de valor

histórico e valor artístico propostos por Riegl (2006). E, segundo Brandi (2008, p. 30), sem o reconhecimento dessa “dúplice polaridade estética e histórica”, não há, também, a consciência da preservação e o imperativo da sua conservação para transmissão às gerações futuras.

Além disso, considerando que apenas três edificações modernas foram tombadas na cidade – sendo uma delas a sede do Clube do Remo –, a ausência de instrumentos legais para a preservação da arquitetura moderna como um todo ou pelo menos do conjunto dos clubes modernistas relega os edifícios ao mercado imobiliário, tornando iminente o risco de demolição e desaparecimento total – as famosas “mortes anunciadas” (AMORIM, 2007).

A documentação e a análise dos clubes em questão ressaltam as características construtivas e plásticas que conformam a unidade potencial da obra de arte. As permanências e as possíveis reversões das descaracterizações são, portanto, potencialidades para o reconhecimento dos valores dos objetos, sem o qual os mesmos não são excetuados do comum e passíveis de preservação e restauro.

Além disso, a descoberta da transformação das cores em função dos escudos dos clubes, mesmo que produto de intervenções nas criações originais, determina outra potencialidade: as novas cores, ao fortalecer a identidade visual entre as sedes e as agremiações que abrigam, estimulam a continuidade do uso para os quais foram construídos e a preservação dos edifícios enquanto memória dos clubes, que foram de extrema importância na história da sociedade e do esporte paraenses.

Considerando que, apesar de ainda não ter atingido o tempo do reconhecimento, os clubes de Belém apresentam uma unidade potencial para o reconhecimento, guardando importância histórica e qualidades estéticas que se destacam da produção moderna local, é imprescindível, portanto, aprofundar-se nas questões teóricas de reconhecimento das obras e de seus respectivos valores, subsídio necessário para apontar os caminhos da preservação não apenas dos clubes, mas da arquitetura moderna de Belém como um todo e na medida de sua representatividade.

Agradecimentos

Ao Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade Federal do Pará (LACORE-UFPA), pelo apoio ao desenvolvimento desta pesquisa e do artigo resultante.

Referências

AMORIM, L. *Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista*. Recife: Luiz Amorim, 2007.

BRANDI, Cesare. *Teoria da restauração*. Tradução Beatriz Mugayar Kühl. 3. ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

CHAVES, Celma. *Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960*. Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (online), São Paulo, v. 8, p. 145-163, 2008.

COSTA, Roseane da Conceição Evangelista. *Proposta de intervenção para a sede social do Clube do Remo*. Belém, 1996: monografia apresentada ao Curso de Especialização em Preservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico da Universidade Federal do Pará.

DERENJI, Jussara da Silveira. *Modernismo na arquitetura residencial nortista*. Revista Ócullum, São Paulo, ano 01, 7/8, p. 38-45, 1996.

RIEGL, Aloïs. *O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese*. Tradução Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini. Goiânia: Ed. da UCG, 2006.

TOCANTINS, Leandro. *Santa Maria do Belém do Grão Pará*. Instantes e evocações da cidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1963.